

Censos como parte de solución frente a la crisis Peruana

- Es de mi agrado redactar este artículo para poder desfragmentar los posibles errores que cometimos como país y al no percatarnos que nos darían cierta ayuda en algún escenario apocalíptico o por ese rumbo, en este caso hemos sido testigos de una enfermedad que ha arrebatado millones de vidas en la faz de nuestro planeta, que mejor forma de poder ayudar escribiendo una de las posibles herramientas que hubieran ayudado a contabilizar poblaciones vulnerables, que en tres años cambio a gran escala, hablamos de los censos nacionales, para la estadística es una importante operación ya que constituye la única fuente de información capaz de brindar datos de la realidad demográfica de un territorio en específico lo que permite no solo contabilizar a las poblaciones vulnerables, personas que pudieron enriquecerse en dos años, personas que cayeron de ser de clase media alta a decaer en la clase baja, buscar ampliar los servicios básicos donde no posean luz, agua, alcantarillado. Contabilizar si para las comunidades que van creciendo posean escuelas, lo importante que son los centros de salud, Se podrá focalizar la ubicación, cantidad y características de la fuerza laboral existente, conocer comunidades nativas, poblaciones con discapacidad, analfabetos y lo más importante los datos de personas en pobreza. Maquiavelo entendía que la supervivencia, en el Estado tenía que ser la principal preocupación y misión de los gobernantes, convirtiéndose en un fin en sí mismo. Pese que como sociedad hemos avanzado en tecnología lo que permite un avance en la contabilización de viviendas y personas, aun los censos de la población sueltan errores cuantitativos y cualitativos, profesionales de (Económica, 3 a 5 de junio de 2009) mencionan “la cobertura por omisión, referidos a que no se empadrona a todos los habitantes, y los de sobre enumeración por posibles duplicaciones. Estos errores se producen tanto por problemas en el diseño de la operación, como en la ejecución de las etapas preparatorias y, principalmente, durante el trabajo en el terreno”. (Guiomar Bay, 2009) “La realización de la encuesta de post-enumeración exige el cumplimiento de ciertos requisitos: financiamiento seguro por su alto costo, independencia estadística e institucional del censo, alta capacitación del personal involucrado, corto desfase respecto de la fecha censal, adecuado diseño y tamaño de la muestra, cotejo caso a caso de ambas fuentes. Las debilidades, en este caso, se vinculan a la subjetividad del resultado final, por no haber una solución única, y sobre todo a la indeterminación frecuente entre emigración y omisión de personas. Por ese motivo, en este caso también se requiere de

un informe técnico detallado del resultado final. De realizarse la encuesta”. Ahora quisiera adentrarme en el problema principal el último censo que se hizo en el Perú fue en 2017 registrando a la población censada en los centros poblados urbanos del país es de 23 millones 311 mil 893 habitantes, la misma que representa el 79,3% de la población nacional. La población empadronada en los centros poblados rurales es de 6 millones 69 mil 991 personas que representa el 20,7% de la población censada del país. Con un costo de S/ 170 millones de soles, no es mucho si contabilizamos grandes inversiones que se hizo en el país con respecto a la Salud o a la educación que dan de fondo grandes cantidades de dinero para su inversión y desarrollo no hemos tenido un censo nacional desde el 2017, se suponía que este año íbamos a ser censados o eso se tenía previsto, pero nadie supo que se nos avecinaba una pandemia y que iba ser imposible llegar puerta por puerta para poder contabilizar los ciudadanos de todas las clases, siguiendo al próximo escenario en el mandato de Martin Vizcarra, una luz de ayuda por parte del Estado se le brindo a la ciudadanía, hablamos de los famosos bonos que se otorgaron a nivel Nacional, sin más rodeos muchas personas no recibieron esta ayuda estatal, personas que se encontrabas en deceso recibieron bonos, personas que figuraban como pobres hace tres años pero pudieron enriquecerse ahora recibieron bonos, familias con familiares muertos y sin ningún apoyo económico no recibió ayuda alguna, regidores y alcaldes también. Entonces es necesario una reestructuración con respecto en el manejo de los censos, el costo que implementa no es exorbitante, y se tendrá que hacer con 2 años como máximo para poder ver la cantidad poblacional correcta.

Edgard Elihu Cuadros Rosas

29/10/2021

Arequipa, Perú